

een vast percentage. De in 1936 opgeheven café's waren in huurhuizen gevestigd.

- c. op het crediet van de brouwerij is sinds jaren niets afgelost; de rente wordt gedekt door de z.g. bierkorting.
- d. op hypotheek is eveneens sedert eenige jaren niets afgelost doch in het eerste halfjaar 1937 is weer met aflossing begonnen op aandrang van de hypotheekbank.

2e. resultatenrekeningen over de jaren 1935—1936 en 1e halfjaar 1937 (Bijlage II).
Als brutowinst kan circa 40 % van den omzet worden aangenomen.

B. Omzetstatistiek over diezelfde jaren (Bijlage III).

Bijlage I.

BALANS.

	31 Dec. 1936	30 Juni 1937
Kas	f 500.—	f 800.—
Dranken enz.	„ 1.500.—	„ 1.625.—
cautie G.E.B.	„ 700.—	„ 700.—
Aandeelen „Automatiek”	„ —	„ —
Vordering „Automatiek”	„ 22.500.—	„ 20.000.—
Panden	„ 137.000.—	„ 136.100.—
Vergunningen	„ 3.250.—	„ 2.425.—
Neg. kapitaal	„ 26.750.—	„ 28.450.—
	<u>f 192.200.—</u>	<u>f 190.100.—</u>
Brouwerij	f 90.000.—	f 91.500.—
Diverse leveranciers	„ 3.600.—	„ 4.350.—
Hyp. o/g	„ 90.500.—	„ 89.750.—
Familieschulden	„ 1.000.—	„ —
Interest	„ 1.000.—	„ —
Bank	„ 1.350.—	„ —
Onkosten	„ 4.750.—	„ 4.500.—
	<u>f 192.200.—</u>	<u>f 190.100.—</u>

Bijlage II.

RESULTATENREKENINGEN.

	1935	1936	1937 (½ jaar)
Café's	f 5.400.—	f 3.200.—	f 4.350.—
Panden	„ 1.400.—	„ 1.400.—	„ 700.—
Verkoop invent.	„ —	„ 1.300.—	„ —
Reclame opbr.	„ —	„ 450.—	„ —
Verlies	„ 13.000.—	„ 8.500.—	„ 200.—
	<u>f 19.800.—</u>	<u>f 14.850.—</u>	<u>f 5.250.—</u>
Afschr. panden	f 1.800.—	f 1.800.—	f 900.—
Afschr. invent.	„ 7.850.—	„ 2.450.—	„ —
Afschr. verbouwing café's	„ 1.000.—	„ 1.000.—	„ —
Afschr. vergunningen	„ 1.650.—	„ 1.650.—	„ 825.—
Onkosten	„ 3.850.—	„ 4.300.—	„ 1.650.—
Interest	„ 3.650.—	„ 3.650.—	„ 1.875.—
	<u>f 19.800.—</u>	<u>f 14.850.—</u>	<u>f 5.250.—</u>

Bijlage III.

OMZETSTATISTIEK.

Café nr.	1935			1936			1937	
	1e h.	2e h.	Totaal	1e h.	2e h.	Totaal	1e h.	
1.	5.100	4.850	9.950	4.400	4.000	8.400	5.100	
2.	15.200	16.500	31.700	17.000	17.500	34.500	19.300	
3.	3.250	2.950	6.200	3.000	2.600	5.600	3.200	
4.	8.100	7.750	15.850	5.700	6.250	11.950	6.200	
5.	9.450	9.200	18.650	8.500	9.150	17.650	8.900	
6.	7.200	6.900	14.100	5.650	5.750	11.400	6.350	
7.	7.250	6.800	14.050	5.350	4.700	10.050	6.200	
8. *)	—	—	11.600	—	—	—	—	
9. *)	—	—	6.250	—	—	—	—	
			<u>128.350</u>			<u>99.550</u>	<u>55.250</u>	

*) opgeheven in 1936.

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**
Red.: Drs M. BEHRENS, Drs G. L. GROENEVELD,
J. P. DE HAAN en Drs E. M. PREMSELA

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountancy and regulatory bodies in the United States

Stewart, A. — Schr. behandelt de geschiedenis van 1887 af der bemoeiingen van de regeering met de particuliere industrie, voor zoover deze op het terrein der accountants betrekking hadden.

In het bijzonder de Securities Act van 1933 en de Securities-exchange Act van 1934 waren hierbij van groot belang voor het accountantsberoep.

A II 2 *The Journal of Accountancy Januari 1938*

Staff training

Conway, E. J. — Behandelt de opleiding en opvoeding der assistenten, welke volgens schrijver in de eerste plaats geschieden moet door „self-training”, door eigen energie en initiatief. Aan de „training” vanwege de kantoorleiding zelve ontbreekt meestal veel, hoewel deze van groot belang moet geacht worden. Schrijver geeft hiervoor vele wenken.

A II 3 *The Journal of Accountancy Februari 1938*

The training of the practising accountant

Walter, C. N. — Behandelt de plichten, de persoonlijke hoedanigheden en de „training” van den accountant.

A II 3 *The Incorporated Accountants' Journal Febr. 1938*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Accountants' certificates

Blough, C. G. — Nog steeds bestaat onder de Amerikaansche Accountants geen overeenstemming over de vorm der accountants-verklaring. Voetnoten, welke de aandacht van de belanghebbenden op bijzondere uitleggingen of uitzonderingen moeten vestigen, schijnen veel voor te komen. Over de consequenties van gemaakte voorbehouden bestaat weinig overeenstemming. Schrijver bepleit meer eenheid en meer onderlinge gedachtenwisseling over deze belangrijke onderwerpen.

A IV 2 *The Journal of Accountancy Februari 1938*

Errors encountered in auditing

Rice, G. F. D. — Schrijver acht de behandeling der foutencontrole, zooals deze in de leerboeken voorkomt, weinig aan de prak-

tijd ontleend. Talrijke mogelijkheden voor fouten en fraude in boeken en bescheiden worden behandeld.

A IV 3

The Inc. Accountants' Journal Maart 1938

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Efficiency-contrôle op de algemeene bedrijfskosten

Groot, A. M. — In welhaast elk bedrijf is het verband tusschen de grootte van de productie, de samenstelling van de productie en het bedrag van de algemeene bedrijfskosten uitermate gecompliceerd. Schrijver betoogt, dat de onmogelijkheid om een juiste methode der kostenverdeling vast te stellen mede heeft geleid tot het toepassen van het stelsel der bedrijfsbegrotingen.

De beoordeeling van en de controle op de algemeene bedrijfskosten is hier van geheel anderen aard dan bij de omslagmethoden der kostprijscalculaties.

B a IV 2a

Administratieve Arbeid Februari 1938

De belangrijkheid der loonverdeling in verband met den kostprijs

Bdek, — In vier kolommen druks hooft schr., de bedrijfseconomische problemen van de loonverdeling eenigszins te hebben aangegeven.

B a IV 2a

Financieel Overheidsbeheer 1 Maart 1938

Belasting-onderzoek

Reitsma, ir. J. M. J. — Schr. bepleit systematisch onderzoek naar de elasticiteitscoëfficiënten der verschillende belastingtarieven. Als voorbeeld behandelt schr. het rendement van de motorrijtuigenbelasting.

B a IV 7

Econ. Statistische Berichten 9 Maart 1938

De vraag naar vervoer per tram

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een onderzoek ingesteld naar de factoren waardoor de vraag naar vervoer bij de trambedrijven wordt bepaald. Als belangrijkste factoren, die naast de concurrentie van andere vervoermiddelen van invloed zijn op het tramvervoer, zijn gevonden het inkomen en de ritprijs. Speciaal het inkomen is van betekenis. Verder blijkt de vraag naar vervoer bij de bestaande tarieven gewoonlijk onelastisch te zijn, zoodat tariefsverlaging een achteruitgang van de opbrengst tengevolge zal hebben. Slechts tijdens het dieptepunt van de depressie lag het gunstigste tarief even hoog of wellicht iets lager dan het bestaande. Van de concurrerende vervoermiddelen zijn de auto en de motorrijtuig van zeer weinig betekenis. Het aantal fietsen neemt vrij geleidelijk toe, waarvan een geleidelijke, permanente en belangrijke verschuiving is te verwachten. Het taxivervoer kan, indien de prijs daarvan genoegzaam daalt, een belangrijke concurrentie teweeg brengen. Toch kan deze concurrentie te Amsterdam voor hoogstens 30 % en te 's Gravenhage voor hoogstens 20 % van de daling van het tramvervoer gedurende de depressie verantwoordelijk gesteld worden.

B a IV 9

De Nederlandsche Conjunctuur Febr. 1938

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Conjunctuurgevoeligheid van beleggingen

Kaag, Prof. H. A. — De verschillen in conjunctuurgevoeligheid hangen in hoofdzaak af van de volgende factoren; 1. de bedrijfstak; 2. plaats van de onderneming in de bedrijfstak; 3. financieel uithoudingsvermogen; 4. kapitaalstructuur; 5. rangorde van winstgerechtigdheid; 6. dividend- en afschrijvingspolitiek.

B a V 3a

Economie Febr. 1938

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De bescherming door octrooien in de praktijk

Reede, Mr. J. J. de — Schr. beziet de legale bescherming van octrooi-houders.

B a VI 1

Econ. Techn. Tijdschrift Febr. 1938

De uitvinder in dienstbetrekking

Loon, Prof. Mr. J. van — Het concurrentie-beding en de rechten van den werkgever t.a.v. uitvindingen van den werknemer, worden uit internationaal juridisch oogpunt beschouwd.

B a VI 1

Econ. Tech. Tijdschrift Febr. 1938

De techniek op hooger peil

Alingh Prins, Mr. J. — Door mechanisatie van den arbeid, toenemende vrijheid in de keuze van arbeidskrachten en (kunstmatige) grondstoffen, en daardoor van vestigingsplaats, leven wij thans in een economischen oorlogstijd, waarin het belangrijkste wapen volgens schrijver is: het peil der techniek. Schr. spoort aan om dit peil te verhoogen door research-werk voor den landbouw, zoowel als voor de nijverheid.

B a VI 1

Economisch Technisch Tijdschrift Febr. 1938

Octrooien en hun betekenis voor de industrie

Gelissen, Prof. Dr. Ir. — Het octrooi geeft grooter stabiliteit aan de betrokken industrie, al zit de concurrent niet stil, en geeft een voorsprong in de geordende groep t.a.v. quantum en prijs. Het octrooi is een wapen in den handelspolitieken strijd. Een goed octrooi leidt tot mechanisatie van den nijverheid, die weer de tendens heeft of naar prijsverlaging, waardoor aan de „nationale alimentatie plicht” voldaan kan worden, of naar verkorting van den arbeidstijd.

B a VI 1

Economisch Technisch Tijdschrift Febr. 1938

Octrooi en research

Holst, Prof. Dr. G. — Aan de hand van een reeks van voorbeelden schreef schr. een beeld van de innige betrekking tusschen octrooi en research.

B a VI 1

Economisch Technisch Tijdschrift Febr. 1938

Chiffres-mesures de l'efficacité du travail dans le domaine de la distribution

Wahl, C. H. — Het is niet alleen noodig om waar mogelijk te bezuinigen, maar ook om de meest geschikte wegen te vinden, die tot een rationeel distributie-apparaat leiden.

Statistieken over omloopssnelheid der voorraden, gemiddeld bedrag per verkooptransactie, bedrag en aantal der per verkooper tot stand gebrachte verkoopen, zijn hierbij van groote waarde.

B a VI 13

L'Organisation Januari 1938

Efficiency-contrôle op de algemeene bedrijfskosten

Groot, A. M. — In welhaast elk bedrijf is het verband tusschen de grootte van de productie, de samenstelling van de productie en het bedrag van de algemeene bedrijfskosten uitermate gecompliceerd. Schrijver betoogt, dat de onmogelijkheid om een juiste methode der kostenverdeling vast te stellen mede heeft geleid tot het toepassen van het stelsel der bedrijfsbegrotingen.

De beoordeeling van en de controle op de algemeene bedrijfskosten is hier van geheel anderen aard dan bij de omslagmethoden der kostprijscalculaties.

B a VI 18

Administratieve Arbeid Februari 1938

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

De uitvinder in dienstbetrekking

Loon, Prof. Mr. J. van — Het concurrentie-oeding en de rechten van den werkgever t.a.v. uitvindingen van den werknemer, worden uit internationaal juridisch oogpunt beschouwd.

B a VII 1

Econ. Tech. Tijdschrift Febr. 1938

Loonen en conjunctuur

Veraart, Prof. dr. J. A. — Langs de wegen van het geldloon vermag schr. geen groote verbetering van onze nationale conjunctuur aan te duiden. Daarentegen acht schr. vergroting van het nationaal gebruiksmiddelenfonds met zeer omvangrijke massa's „arbeiders — nuttige goederen” (woningbouw) een voornaam onderdeel van een nationale conjunctuurpolitiek. Andere onderdelen van overeenkomstig karakter somt schr. op. Dit vereischt een principieel afwijken van het door de regeering aanvaarde financieele beleid. Voor schr. zijn dit eischen van de realistische economie.

B a VII 2

Economie Maart 1938

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Het tijdperk van steenkool en machine

Iterson, Prof. Dr. Ir. F. K. Th. van — De strekking van het betoog is: des te goedkooper de steenkool in een land is, des te meer ervan gebruikt wordt, des te grooter de welvaart, des te meer bloei van kunsten en wetenschappen. Daartoe wordt in het kort de geschiedenis van verschillende landen verhaald.

B b I 6 *Economisch Technisch Tijdschrift Maart 1938*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Een onderzoek naar de economie van ontwateringswerken

Bosch Ridder van Rosenthal, Jhr. dr. ir. E. J. — Zelden komt het voor dat een bedijking, een droogmaking geheel op zichzelf kan worden beschouwd. Achtereenvolgens worden de rentefactor, de kosten van de ontwateringswerken, de verbetering van de opbrengst der gronden behandeld.

B b IV 1 *De Ingenieur 18 Maart 1938*

Seizoenbeweging in de zuivelbereiding

Redactie — De seizoenschommelingen in productie en afzet van verschillende zuivelproducten vertoonen onderling belangrijke verschillen. Grafieken geven per kwartaal de melkvetproducten en de procentueele aandeelen daarin van boter, kaas, melkproducten en consumptie-melk.

B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 11 Maart 1938*

Seizoenbewegingen in de productie en afzet van boter

Redactie — In den zomer wordt ongeveer 1½ maal zo veel boter geproduceerd als in den winter; door de bederfelijkheid van de boter zijn er dus ook seizoenschommelingen in den afzet. Er moet een groot verschil tusschen zomer- en winterprijzen zijn, om opslag in koelhuizen loonend te maken. Een grafiek geeft de boterconsumptie in 1936 per maand in Nederland en eveneens de export.

B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 18 Maart 1938*

VI. HANDEL

Chiffres-mesures de l'efficacité du travail dans le domaine de la distribution

Wahl, C. H. — Het is niet alleen noodig om waar mogelijk te bezuinigen, maar ook om de meest geschikte wegen te vinden, die tot een rationeel distributie-apparaat leiden.

Statistieken over omloopssnelheid der voorraden, gemiddeld bedrag per verkooptransactie, bedrag en aantal der per verkooper tot stand gebrachte verkoopen, zijn hierbij van groote waarde.

B b VI 1 *L'Organisation Januari 1938*

Enige karakteristieke verhoudingen in het verloop der huurwaarden

Laar, H. J. M. van de — Als onderdeel van een onderzoek naar het verloop van de waarde van onroerend goed is door het Econ. Techn. Instituut te Tilburg materiaal verzameld met betrekking tot de wijzigingen, die zich sedert 1920 hebben voorgedaan in drie straten te Tilburg. Hierbij kon gebruik gemaakt worden van de administratie der Personeele Belasting. De resultaten zijn op overzichtelijke grafieken weergegeven. Tot 1929 is de beweging in de drie Staten gelijk gericht, daarna stijgt de huur in de winkelstraat verder, doch daalt in de beide andere straten.

B b VI 9 *Economie Februari 1938*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De vraag naar vervoer per tram

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een onderzoek ingesteld naar de factoren waardoor de vraag naar vervoer bij de trambedrijven wordt bepaald. Als belangrijkste factoren, die

naast de concurrentie van andere vervoermiddelen van invloed zijn op het tramvervoer, zijn gevonden het inkomen en de ritprijs. Speciaal het inkomen is van beteekenis. Verder blijkt de vraag naar vervoer bij de bestaande tarieven gewoonlijk onelastisch te zijn, zoodat tariefsverlaging een achteruitgang van de opbrengst tengevolge zal hebben. Slechts tijdens het dieptepunt van de depressie lag het gunstigste tarief even hoog of wellicht iets lager dan het bestaande. Van de concurrerende vervoermiddelen zijn de auto en de motorrijwiel van zeer weinig beteekenis. Het aantal fietsen neemt vrij geleidelijk toe, waarvan een geleidelijke, permanente en belangrijke verschuiving is te verwachten. Het taxivervoer kan, indien de prijs daarvan genoegzaam daalt, een belangrijke concurrentie teweeg brengen. Toch kan deze concurrentie te Amsterdam voor hoogstens 30 % en te 's Gravenhage voor hoogstens 20 % van de daling van het tramvervoer gedurende de depressie verantwoordelijk gesteld worden.

B b VII 3 *De Nederlandsche Conjectuur Febr. 1938*

De kwestie: Land- of watervliegtuigen voor passagiersvervoer in den Nederlandsch-Indischen Archipel

Vos, Ir. P. J. C. — Na een opsomming van de diverse meeningen-uitingen, welke den laatsten tijd in de Nederlandsche pers zijn verschenen omtrent de algemeene vraag: land- of watervliegtuigen, wordt nagegaan in hoeverre de aangevoerde voor- en nadeelen van het watervliegtuig, bij gebruik in Nederlandsch-Oost Indië, van kracht blijven. De conclusie wordt getrokken, dat een burger luchtverkeer in Indië, met laatstgenoemde vliegtuigen, zeer goed mogelijk zou zijn. Betoogd wordt, dat financieel niet alleen de voorloopig nog geringere economie van het watervliegtuig tegenover het vervallen van landingsterreinen moet worden afgewogen, maar dat bovendien de scheepvaart in het probleem ware te betrekken. Zulks zal, naar sprekers meening, de balans ten gunste van het watervliegtuig doen overslaan.

B b VII 5 *De Ingenieur 11 Maart 1938*

Rectificatie

In het Repertorium, opgenomen in het Januari-nummer 1938, is een storende zetfout geslopen. Op blz. 15, tweede kolom geheel onderaan, moeten de woorden „Met betrekking tot de depreciatie enz.” tot en met „zou negeeren” vervallen en gelezen worden als volgt: „Met betrekking tot de depreciatie van de gulden blijft deze conclusie intact, mits de belastingplichtige de vervangingswaardetheorie systematisch toepast. De conclusie geldt echter niet meer, indien hij alleen de prijsstijging die het gevolg is van de depreciatie niet als winst zou rekenen maar overigens de vervangingswaardetheorie zou negeeren, daar enz.”

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Dwerryhouse, W. R. Cost accounts for wireless retailers. London, 1937.

Hubbuch, Kurt. Die Betriebsabrechnung im Buchdruckgewerbe. Berlin, 1937.

Inghram, H. A. Accounting. New York, 1937.

Lazenby, C. D. Basic bookkeeping and accounting. Chicago, 1937.

Mills, G. A. Accounting manual for colleges. Princeton, N. J., 1937.

Nadolny, Karlernst. Die Grundlagen des Rechnungswesens in der Landwirtschaft. Eine vergleichende Untersuchung. Berlin, 1937.

Rechnungswesen, Industrielles. Hrsg. vom Ausschusz für industrielles Rechnungswesen „Afir” des Vereines deutscher Ingenieure. Berlin, 1937.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Nelson, A. Introduction to auditing. New York, 1937.

Zirpius, Walter. Kriminalistische Buchprüfung. Die Erforschung